

Imaginando colectivamente escenarios de futuro para avanzar en la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en la comarca de Los Vélez

<https://www.xpathsfutures.org/>

Informe del taller “Imaginando colectivamente escenarios de futuro para avanzar en la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en la comarca de Los Vélez”

Introducción

El presente informe incluye un resumen de los resultados del taller celebrado el 11 y 12 de julio de 2022 en el Salón Social El Lavadero, Chirivel (Almería). El taller se desarrolló en el marco del proyecto XPaths “*Conectando lo local con lo global para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible*” (<https://www.xpathsfutures.org/>). XPaths es un proyecto de investigación que tiene como objetivo general trazar diferentes caminos para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que conforman la Agenda 2030 en el contexto de las regiones áridas del planeta. Para ello se identifican barreras y oportunidades, y se apoyan los procesos de transformación de estas áreas hacia modelos de desarrollo sostenible que garanticen el bienestar de las poblaciones a largo plazo.

El objetivo del taller fue reflexionar colectivamente en torno a las dimensiones de los ODS de la Agenda 2030 para identificar:

- aspiraciones y visiones de futuro en términos de sostenibilidad para la comarca de Los Vélez en 2040-2050,
- preocupaciones actuales (2022), e
- ideas estratégicas para avanzar hacia la consecución de los ODS.

El taller se estructuró en 3 sesiones colectivas para responder al objetivo general. Estas sesiones incluyeron presentaciones iniciales de carácter introductorio, actividades en grupos de trabajo y plenarios para el promover el intercambio de información entre los diferentes grupos. En el taller participaron 13 personas de diversos perfiles con amplio conocimiento y experiencia en la comarca de Los Vélez. El equipo encargado de organizar el taller fue integrado por 2 facilitadoras y 4 investigadores/as de la Universidad de Almería (UAL) y el Centro de Resiliencia de Estocolmo (SRC).

A continuación, se incluyen tablas resumen con las ideas propuestas por las personas participantes en las 3 sesiones colectivas. Las ideas se presentan vinculadas con los principales ODS con los que establecen relación (pudiendo existir vínculos indirectos con otros ODS). Aquellas ideas en torno a las que se identificaron diferentes perspectivas por parte de las personas participantes se muestran de forma independiente en la parte inferior de la tabla correspondiente a cada sesión.

Sesión colectiva 1. Aspiraciones y visiones de futuro para la comarca de Los Vélez en 2040-2050

Aspiraciones y visiones de futuro para la comarca de Los Vélez en 2040-2050	Principal vínculo con ODS
<ul style="list-style-type: none"> • Condiciones locales que garanticen la salud humana. 	
<ul style="list-style-type: none"> • Educación de calidad que fomente el desarrollo sostenible aplicando enfoques innovadores para conectar a las personas con la naturaleza (p. ej. colegios interactivos con el mundo rural, escuelas libres, etc). 	
<ul style="list-style-type: none"> • Gestión sostenible de los recursos hídricos que garantice la protección de los ecosistemas relacionados con el agua. • Sistemas de riego más eficientes. 	
<ul style="list-style-type: none"> • Sistema energético basado en energías renovables. • Comunidades energéticas. 	
<ul style="list-style-type: none"> • Modelo de desarrollo socioeconómico caracterizado por la multifuncionalidad y diversificación de actividades y productos. 	
<ul style="list-style-type: none"> • Reconocimiento de la diversidad social del mundo rural. • Igualdad de oportunidades para la población (especial hincapié en el equilibrio entre las zonas urbanas y rurales). • Población local estable y equilibrio generacional (especial hincapié en la recuperación y establecimiento de gente joven con arraigo a la zona). 	
<ul style="list-style-type: none"> • Conexiones entre áreas naturales protegidas a través corredores verdes. • Patrimonio cultural conservado y puesto en valor. • Espacios culturales para mostrar la cultura local. • Conocimiento ciudadano sobre paisajes culturales e historia local. 	
<ul style="list-style-type: none"> • Gestión eficiente de residuos e implementación de un modelo de economía circular a escala comarcal. • Marco de producción sostenible basado en la limitación del modelo de agricultura intensiva. • Apoyo y promoción de empresas y asociaciones locales que adopten prácticas sostenibles. • Actividades económicas sostenibles adaptadas a los recursos naturales disponibles. • Conductas de consumo responsable y sostenibles que promueven la alimentación de cercanía y soberanía alimentaria. • Adopción de prácticas sostenibles en la agricultura (p. ej., cubiertas vegetales, abonos verdes, setos verdes en zonas agrícolas para combatir plagas, manejo del suelo para captación natural de agua, agricultura ecológica, etc.). 	
<ul style="list-style-type: none"> • Conservación de la biodiversidad y mejora de los ecosistemas garantizando la riqueza de flora y fauna de la comarca. • Gestión y uso sostenible de recursos naturales (p. ej. agua) y ecosistemas (p. ej. forestales). 	
<ul style="list-style-type: none"> • Administraciones públicas reforzadas y lideradas por políticos transparentes que escuchan a los ciudadanos y toman decisiones para el bienestar común. • Administraciones públicas abiertas a la democracia participativa. • Mecanismos que promuevan una participación social efectiva en la toma de decisiones. 	
<ul style="list-style-type: none"> • Creación de sinergias y alianzas entre municipios para desarrollar una estrategia que permite alcanzar objetivos comunes ("todos a una") a través de la generación de redes y compromisos para el desarrollo de áreas rurales. • Políticas europeas adaptadas al contexto local. • Optimización de servicios públicos (p. ej. agua) y toma de decisiones basada en un análisis de necesidades reales de la comarca. 	

Idea relacionada con las aspiraciones y visiones de futuro en torno a la que se identificaron diferentes perspectivas:

- Educación de calidad que fomente el desarrollo sostenible aplicando enfoques innovadores para conectar a las personas con la naturaleza (p. ej. colegios interactivos con el mundo rural, escuelas libres, etc): Durante la deliberación colectiva de la idea algunas personas participantes perciben que las escuelas libres son más democráticas y participativas, mientras otras opinan que no tiene porque ser así.

Sesión colectiva 2. Preocupaciones del presente (2022) en la comarca de Los Vélez

Principales preocupaciones en términos de sostenibilidad en la comarca de Los Vélez en 2022	Principal vínculo con ODS
<ul style="list-style-type: none"> • Falta de educación para la sostenibilidad en el sistema educativo público que sensibilice y cree cultura sobre el desarrollo sostenible (p. ej. concienciación sobre la importancia de consumir productos locales). 	
<ul style="list-style-type: none"> • Pérdida de valores sobre la importancia de la naturaleza y falta de conciencia sobre nuestra dependencia de ésta. • Dominancia de la cultura capitalista sobre la cultura de sostenibilidad. • Percepción social negativa de las áreas rurales cómo zonas en las que vivir. 	
<ul style="list-style-type: none"> • Baja disponibilidad de recursos hídricos. • Falta de supervisión y control en la apertura de pozos y explotación incontrolada de acuíferos. 	
<ul style="list-style-type: none"> • Mercado laboral precario caracterizado por la ausencia de salarios justos y desigualdades salariales (p. ej. en género y entre empleo rural y urbano). 	
<ul style="list-style-type: none"> • Pérdida de poder adquisitivo. • Poca diversificación en el sector secundario. • Globalización y libre mercado. • Grandes empresas multinacionales que no se encuentran arraigadas al territorio y no se comprometen con el desarrollo la economía y bienestar local. 	
<ul style="list-style-type: none"> • Diferencias en la distribución de la riqueza (mayor división entre personas ricas y pobres, desaparición de la clase social media). • Envejecimiento población consecuencia del abandono de la comarca por gente joven y formada. 	
<ul style="list-style-type: none"> • Pérdida de conocimiento tradicional. 	
<ul style="list-style-type: none"> • Dominancia de un modelo de producción por encima de los límites ecológicos de los sistemas naturales y que no tiene en cuenta el agotamiento de recursos naturales (p. ej. agricultura y ganadería intensiva). • Falta de confianza/empoderamiento de empresas locales para promocionar o añadir valor a los productos de la comarca. 	
<ul style="list-style-type: none"> • Pérdida de biodiversidad como consecuencia de las actividades humanas (p. ej., por aplicación de fitosanitarios y cambio climático). • Sobreexplotación de recursos naturales (especialmente recursos hídricos que están provocando escasez de agua). • Contaminación (p.ej. vertidos en ramblas por ineficiente depuración de aguas residuales). • Presencia de especies invasoras. 	

Principales preocupaciones en términos de sostenibilidad en la comarca de Los Vélez en 2022	Principal vínculo con ODS
<ul style="list-style-type: none"> Falta de liderazgo político para avanzar hacia la sostenibilidad Control ineficaz en la aplicación de la legislación (p. ej. cambios de cultivos de secano a regadío, apertura de pozos, etc.). Descredito y desconfianza del sistema político. Pasividad social para participar e implicarse en la toma de decisiones y problemas de la comarca. 	
<ul style="list-style-type: none"> Ausencia de cultura asociativa entre diferentes grupos y sectores sociales. Existencia de muchos tipos de violencia en la sociedad. Falta de políticas coherentes que prioricen la sostenibilidad, que estén adaptadas al contexto local y planificadas a largo plazo. 	

Idea relacionada con las preocupaciones del presente en torno a la que se identificaron diferentes perspectivas:

- Control ineficaz en la aplicación de la legislación (p. ej. cambios de cultivos de secano a regadío, apertura de pozos, etc.): Durante la deliberación colectiva de esta idea, algunas personas exponen que se dan constantemente autorizaciones para convertir tierras de secano en regadíos, aunque otras no piensan que sea así.

Sesión colectiva 3. Ideas estratégicas para avanzar hacia la consecución de los ODS en la comarca de Los Vélez

Ideas estratégicas para avanzar hacia la consecución de los ODS en la Comarca de Los Vélez	Vínculo ODS
<ul style="list-style-type: none"> Desarrollar programas de sensibilización en materia de sostenibilidad y sus diferentes aspectos (p. ej. cultura, economía, medio ambiente, educación) a través de las asociaciones existentes (p. ej. Asociaciones de Madres y Padres de alumnos) en toda la comarca a través de cursos de formación y talleres enfocados a distintos colectivos contando con la implicación y compromiso de directores y profesorado. Impulsar modelos educativos que favorezcan la conciencia medioambiental y la cohesión social (p. ej. Fundación Paisaje). Potenciar las actividades deportivas que favorezcan el contacto con la naturaleza. Impulsar una estrategia educativa para potenciar el arraigo local y la mejora del entorno a través de la recuperación de saberes tradicionales del territorio (p. ej. manejo del suelo y del agua). Impulsar festividades y aspectos culturales a nivel local. Transferir los resultados de las investigaciones en materia de sostenibilidad de las universidades a la población. 	
<ul style="list-style-type: none"> Desarrollar una estrategia de gestión sostenible del agua a partir de un análisis de las necesidades de agua de la comarca y la disponibilidad. Promover la creación de depuradoras en la comarca. 	
<ul style="list-style-type: none"> Impulsar la cooperación de Ayuntamientos y Asociaciones para pedir cambios en los modelos de gestión de aguas residuales. 	
<ul style="list-style-type: none"> Impulsar una estrategia colectiva de energías renovables basada en la colaboración público-privadas (p. ej. modelo Almócita). Crear comunidades energéticas para alcanzar la soberanía energética. 	

Ideas estratégicas para avanzar hacia la consecución de los ODS en la Comarca de Los Vélez	Vínculo ODS
<ul style="list-style-type: none"> • Implementar un modelo de desarrollo socioeconómico integral en el que la comarca se diferencie en sus valores de apuesta de sostenibilidad y se cree una imagen de ello. • Flexibilizar normas para fomentar el comercio local. • Implementar incentivos para promover la sostenibilidad en la comarca. • Desarrollar una estrategia para promover que a nivel de restauración/hostelería se utilicen productos agroalimentarios locales (p. ej. cordero segureño y almendra) y se pongan en valor acompañados de infografías que valoricen el producto destacando los valores ambientales, sociales y culturales asociados. • Promover la iniciativa "Paisaje en tu plato" (Alvelal) para dotar de valor añadido a los productos locales. • Crear una red de fincas demostrativas donde la gente pueda ir y aprender de mano de agricultores/as y conocer los beneficios de las prácticas sostenibles en el sector agrícola (con resultados validados) y fomentar las visitas a través de cooperativas. • Crear de colectivos de custodia agraria para apoyar a empresas/asociaciones locales tanto económicamente como en la comercialización de productos. 	
<ul style="list-style-type: none"> • Crear espacios de intercambio de conocimientos y experiencias entre 1) mayores y jóvenes para salvaguardar el patrimonio cultural y natural, y 2) diferentes colectivos fomentando el orgullo rural y conocimientos de tradiciones. • Promover un plan de acción para la mejora y el entendimiento del paisaje como el objetivo de recuperar profesiones relacionadas con los montes y su uso sostenible. 	
<ul style="list-style-type: none"> • Impulsar el uso de bolsas de tela en el mercado y prohibir el uso de bolsas de plástico. • Promover la disponibilidad de contenedores de compost. • Crear una red mayor de economía circular y buscar la autosuficiencia del territorio. • Implementar un modelo de economía circular en el sector turístico, incluyendo la gestión eficiente de residuos. 	
<ul style="list-style-type: none"> • Desarrollar un programa de manejo de masa forestales, pastoreo, corredores y revegetación adaptado al contexto local y a las características del ecosistema. 	
<ul style="list-style-type: none"> • Impulsar una estrategia de turismo sostenible a nivel comarcal (no a escala municipal). 	
<ul style="list-style-type: none"> • Desarrollar una estrategia de colaboración entre administraciones públicas y asociaciones locales para la limpieza de cortafuegos y de montes particulares. • Fomentar el trabajo conjunto entre asociaciones y administraciones públicas para promover la agroecología. • Crear alianzas con las administraciones públicas y sector privado para impulsar una estrategia que fomente el consumo de productos locales de cercanía en restaurantes y mercados de los pueblos. • Fomentar la cultura del asociacionismo en la comarca (ej. comerciantes-Alvelal). 	

Próximos pasos

En el marco del proyecto XPaths se celebrará un taller integrado para presentar los resultados obtenidos en las sesiones colectivas celebradas en diferentes zonas y escalas del semiárido español (Almería y Murcia). Posteriormente, se desarrollará la Fase 3 del proyecto XPaths, centrada en el desarrollo de talleres para la creación de planes de acción para avanzar hacia la consecución de los ODS (Figura 1).

Figura 1. Esquema general de desarrollo del proyecto XPaths.